

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirxodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burxonova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI.....	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODEL.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
<i>Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li</i>	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
<i>Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli</i>	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
<i>Abdurashidova Nigora</i>	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
<i>Сагдуллаева Гулнора Ботыровна</i>	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
<i>Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
<i>Qurbonov Samandar Pulatovich</i>	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
<i>Меҳрибан Самедова Тофик</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
<i>Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova</i>	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
<i>Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
<i>Ziyadullaev Z.</i>	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
<i>Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
<i>Svetlana Yurievna Shatokhina</i>	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
<i>Azimova Nilufar Nuriddinovna</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
<i>Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi</i>	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
<i>Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna</i>	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
<i>Rizayeva Nilufar Oblakulovna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	585
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	Aminov Shovkat O'ktam o'g'li	594
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	Саидахмедова Аида Мирзаевна	598
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	Раҳимбердиев Қ.Б.	605
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	Ш.Ф.Кобилжонова	612
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	Д.А.Юлдашева	618
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	Г.Т.Ахмедова	624
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	Saidov Farrux Faxriddinovich	630
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi	635
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	Akbarova Kamola Abdujabbor qizi	641
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli	646
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	Botirova Xulkar Olimjonovna	651
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	655
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli	660
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna	663
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	Salixova G.J	668
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li	672
OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li	675

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEKANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEKANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abduvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В МАЛЫХ ГОСТИНИЦАХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.....	856
Гаппарова Майрамхон Зафар кизи	

BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR

Ravshanova Gulchexra Ravshanovna

TDIU mustaqil izlanuvchisi. Zarmed universiteti o'qituvchisi

Email: gulchexra0183@gmail.com

ORCID: 0009-0005-2779-7069

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro viloyatida hunarmandchilik faoliyatining 2017–2024 yillardagi rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda hunarmandlar sonining dinamikasi, gender va yosh tarkibi hamda faoliyat turlari bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlari ko'rib chiqildi. Natijalar viloyatda hunarmandchilikning barqaror o'sish modeli shakllanayotganini, ayollar va yoshlarning ishtiroki sezilarli darajada ortganini ko'rsatdi. Shuningdek, sohada diversifikatsiya jarayonlari jadallashib, bozor ehtiyojlariga moslashuvchanlik kuchaygani aniqlangan. Hunarmandchilik tadbirlarining ko'payishi esa sohaning turizm va bozor integratsiyasini kuchaytirayotganini tasdiqladi. Yakunda, sohani yanada rivojlantirish uchun ayollar va yoshlar uchun qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish, marketing va raqamli savdo imkoniyatlarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: hunarmandchilik bozori, turizm, marketing strategiyalari, rivojlanish tendensiyalari, gender tenglik, yoshlar bandligi, diversifikatsiya.

Abstract: This article examines the development trends of handicraft activities in Bukhara region during the years 2017–2024. The study analyzes the dynamics of the number of artisans, their gender and age composition, as well as the processes of specialization across various fields. The findings demonstrate that a stable growth pattern has been established in the region's handicraft sector, with a notable increase in the participation of women and youth. The analysis also shows that diversification within the sector has accelerated, improving its adaptability to market demands. Furthermore, the growing number of handicraft-related events confirms the strengthening integration of the sector with tourism and the market. The study concludes with recommendations to further enhance the development of the sector by expanding support programs for women and youth, and by advancing marketing practices and digital trade opportunities.

Key words: handicraft market, tourism, marketing strategies, development trends, gender equality, youth employment, diversification.

Аннотация: В данной статье рассматриваются тенденции развития ремесленной деятельности в Бухарской области в 2017–2024 гг. В исследовании проанализированы динамика численности ремесленников, их гендерный и возрастной состав, а также процессы специализации по различным направлениям. Результаты показывают, что в регионе сформировалась устойчивая модель роста ремесленного сектора, при этом значительно возросло участие женщин и молодежи. Анализ также свидетельствует об ускорении процессов диверсификации, что повышает адаптивность сектора к рыночным требованиям. Кроме того, увеличение числа мероприятий, связанных с ремесленным производством, подтверждает усиление интеграции сектора с туризмом и рынком. В заключение даны рекомендации по дальнейшему развитию отрасли за счет расширения программ поддержки женщин и молодежи, а также совершенствования маркетинга и цифровой торговли.

Ключевые слова: рынок ремесленных изделий, туризм, маркетинговые стратегии, тенденции развития, гендерное равенство, занятость молодежи, диверсификация.

KIRISH

Hunarmandchilik qadimiy iqtisodiy faoliyat turlaridan biri bo'lib, u nafaqat aholi daromadini oshirish, balki milliy qadriyatlarini asrash va targ'ib qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda kreativ industriyalar jahon yalpi ichki mahsulotida sezilarli ulushga ega bo'lib, bandlikning barqaror o'sishini ta'minlamoqda [1]. Shu jarayonda hunarmandchilik va turizm integratsiyasi ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanishning muhim drayveriga aylangan.

O'zbekistonda hunarmandchilik sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida rivojlanmoqda. "Hunarmand" uyushmasi faoliyatini kengaytirish, soliq va kredit imtiyozlari joriy etish, ko'rgazma va festivallar tashkil etish sohaning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda [2].

Hududlar kesimida Buxoro viloyati hunarmandchiligi o'zining tarixiy maktablari va boy merosi bilan ajralib turadi. Gilamdo'zlik, zardo'zlik, yog'och o'yamakorligi va zargarlik kabi tarmoqlar bugungi kunda ham hudud

iqtisodiy salohiyatining muhim qismini tashkil etmoqda [3]. 2017–2024 yillardagi statistik ko‘rsatkichlar viloyatda hunarmandlar soni o‘sib borayotganini, ayollar va yoshlarning ishtiroki kengayayotganini hamda faoliyat turlari diversifikatsiyalanayotganini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, Buxoro viloyati hunarmandchilik bozorining rivojlanish tendensiyalarini o‘rganish hududiy iqtisodiy siyosatni shakllantirish va milliy darajada barqaror rivojlanish strategiyalarini belgilashda dolzarb ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xalqaro adabiyotlarda hunarmandchilik sohasi ko‘pincha turizm va madaniy meros bilan bog‘liq holda o‘rganiladi. Masalan, Álvarez-García, del Río-Rama va Pires[4] madaniy meros va turizmning o‘zaro sinergiyasi mintaqaviy rivojlanishning muhim drayveri ekanini ko‘rsatgan. Timothy va Nyaupane[5] esa rivojlanayotgan mamlakatlarda hunarmandchilik turizm bilan uyg‘unlashganda eksport va milliy brend salohiyati sezilarli oshishini ta’kidlaydi.

MDH mamlakatlari olimlari ham ushbu masalaga e’tibor qaratgan. Masalan, Rossiyalik S. Pankratova[6] hunarmandchilikni “kreativ iqtisodiyotning barqaror segmenti” sifatida talqin qilib, uning hududiy bandlik va turizmni rivojlantirishdagi rolini asoslab bergan. Qozog‘istonda A. Kenzhebeyev[7] hunarmandchilikni kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash va qishloq hududlarida ijtimoiy farovonlikni oshirish vositasi sifatida ko‘rsatgan.

O‘zbek olimlari ham so‘nggi yillarda ushbu sohaga chuqur ilmiy yondashuv bermoqda. Z. Hamidova [2] hunarmandchilik bozorining iqtisodiy ahamiyatini tahlil qilib, uni hududiy iqtisodiy o‘shishning muhim manbai sifatida ko‘rsatgan. R. Abdullaeva[3] gender masalalariga e’tibor qaratib, ayollarning hunarmandchilikdagi faolligi ijtimoiy inklyuziyani kuchaytirishini ta’kidlagan.

Umuman olganda, xalqaro, MDH va o‘zbek adabiyotlari hunarmandchilikning nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlovchi muhim soha ekanini tasdiqlaydi. Bu esa Buxoro viloyatidagi tendensiyalarni tahlil qilishda nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda Buxoro viloyatida hunarmandchilik faoliyatining rivojlanish tendensiyalarini aniqlash maqsadida qiyosiy-statistik tahlil va deskriptiv yondashuv qo‘llanildi. Asosiy ma’lumotlar manbai sifatida O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi[8], “Hunarmand” uyushmasi hisobotlaridan[9] foydalanildi. 2017–2024 yillar oralig‘ida hunarmandlar sonining o‘shishi, gender va yosh tarkibidagi o‘zgarishlar, ixtisoslashuv yo‘nalishlari hamda ko‘rgazma, yarmarka va festivallar kabi targ‘ibot tadbirlari dinamikasi tahlil qilindi. Shuningdek, jadval va grafiklar orqali demografik va strukturaviy o‘zgarishlarning o‘zaro uyg‘unligi baholandi.

Ushbu metodologik yondashuv sohaning barqaror rivojlanish omillarini aniqlash, mavjud muammolarni ko‘rsatish va istiqbolda samarali strategiyalarni ishlab chiqishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Buxoro viloyati ko‘p asrlik boy hunarmandchilik merosiga ega bo‘lib, bu yerda yog‘och o‘ymakorligi, gilamdo‘zlik, zardo‘zlik, kashtachilik, zargarlik kabi ko‘plab milliy sohalar rivojlangan[10]. Viloyat aholisi orasida ushbu faoliyat turlarining jadal rivojlanib borayotgani, nafaqat iqtisodiy, balki madaniy-ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Quyidagi 1-rasmda Buxoro viloyati bo‘yicha hunarmandlar soni va tarkibi tahlil qilingan.

1-rasm. Buxoro viloyatida faoliyat yuritayotgan hunarmandlarning 2017-2024-yillardagi dinamikasi

1-rasm ma'lumotlariga ko'ra, Buxoro viloyatida 2017–2024 yillar davomida hunarmandlar soni umumiy o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda. 2017-yilda 1831 nafar hunarmand ro'yxatga olingan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 2378 nafarga yetgan. 2020–2021 yillarda biroz pasayish kuzatilganiga qaramay, so'nggi yillarda barqaror o'sish qayd etilgan. Bu esa viloyatda hunarmandchilik faoliyatiga bo'lgan talab va qiziqish ortib borayotganini anglatadi.

Endilikda ushbu o'sish jarayonini chuqurroq tushunish uchun viloyatdagi hunarmandlarning tarkibiy tuzilmasini ya'ni, ularning jinsi, yoshi va ixtisoslashuv yo'nalishlari bo'yicha taqsimotini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tahlil orqali Buxoro viloyatida hunarmandchilik sohasida qaysi toifa vakillari faolroq ishtirok etayotganini va mavjud tarkibiy muvozanatni aniqlash mumkin bo'ladi. Quyidagi 2-rasm va 3-rasmlarda viloyatda faoliyat yuritayotgan hunarmand a'zolari ayollar, erkaklar va yoshlar kesimida tahlil qilingan.

2-rasm ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2024 yillar davomida Buxoro viloyatida hunarmandlar soni barqaror o'sib borgan bo'lib, bu jarayonda eng katta o'sish 2018-yilda kuzatilgan. Erkak hunarmandlar soni 239 nafarga, ayollar soni esa 273 nafarga oshgan. Bu esa ayollar o'rtasida hunarmandchilik faoliyatiga bo'lgan qiziqish va iqtisodiy faollik darajasining keskin oshganligini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aynan ayol hunarmandlar soni o'sish sur'ati bo'yicha yetakchilikni qo'lga kiritgan. Ushbu demografik siljish hunarmandchilikda gender tenglikning mustahkamlanayotganini va ayollar uchun bu sohaning bandlik manbai sifatida tobora muhim o'rin egallayotganini ko'rsatadi.

2-rasm. Buxoro viloyati "Hunarmand" uyushmasi a'zolarining tarkibi bo'yicha tahlili

3-rasm. Viloyat "Hunarmand" uyushmasiga a'zo yoshlar soni bo'yicha tahlili

3-rasmda esa, 2017-2024 yillar oralig'ida Buxoro viloyatida hunarmandchilik sohasida faoliyat yuritayotgan yoshlar soni sezilarli o'zgargan bo'lib, ayniqsa 2018-yilda 92 nafarlik keskin o'sish qayd etilgan. Bu yil davomida yoshlar sonining 27,8 foizga oshgani, viloyatda yoshlarga mo'ljallangan hunarmandchilik dasturlarining samaradorligini ko'rsatadi. Shuningdek, 2020-2021 yillarda yoshlar sonining biroz pasaygani kuzatilgan bo'lsa-da, 2022-yildan boshlab o'sish sur'ati tiklangan va 2024-yilga kelib yana 428 nafarga yetgan. Ushbu raqamlar hunarmandchilikda yoshlar qatlaminin barqaror ishtirok etayotganini, bu esa sohaning uzluksiz rivojlanishini ta'minlovchi muhim omilga aylanayotganini tasdiqlaydi. Demak, yoshlarni hunarmandchilikka jalb etish, nafaqat bandlikni oshiradi, balki milliy madaniy merosni davom ettirishning strategik garovidir.

Umuman olganda, hunarmandlar sonining yillik o'sish sur'atlari va ularning tarkibiy ko'rinishlari o'rtasidagi uyg'unlik, sohada barqaror rivojlanish modelining shakllanayotganini bildiradi. Bu esa, kelgusida hunarmandchilikni iqtisodiy diversifikatsiyaning muhim tarkibiy qismiga aylantirish imkonini beradi.

Endilikda, yuqorida keltirilgan demografik tahlil natijalaridan kelib chiqib, Buxoro viloyatidagi hunarmandlarning qaysi faoliyat turlarida ko'proq ishtirok etayotganini aniqlash alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki hunarmandchilik sohasi nafaqat madaniy merosni saqlovchi va uni iqtisodiy qiymatga aylantiruvchi platforma, balki ayollar, yoshlar va boshqa ijtimoiy guruhlar uchun bandlik manbai sifatida ham muhim rol o'ynamoqda. Mazkur tarkibiy o'zgarishlar ushbu guruhlarin qaysi yo'nalishlarga nisbatan ko'proq moyillik bildirayotganini, qanday ixtisoslashuv jarayonlari kechayotganini va hududda qaysi hunar turlarining iqtisodiy va madaniy salohiyati yuqoriligini aniqlash zaruratini yuzaga keltiradi.

Umuman olganda, Buxoro viloyatida hunarmandchilik turlarining diversifikatsiyalashuvi, an'anaviy sohalardan tashqari yangi ixtisoslashgan yo'nalishlarning ham rivojlanayotgani, hududiy iqtisodiy o'sish va madaniy merosni saqlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Hunarmandchilik sohasi milliy madaniyat, tarixiy an'analar va hududiy identifikatsiyaning ajralmas qismi sifatida har bir mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Buxoro viloyatida ushbu sohani rivojlantirish maqsadida so'nggi yillarda ko'plab ko'rgazma, yarmarka va festivallar tashkil etilmoqda. Bu tadbirlar mahalliy ustalarning ijodiy salohiyatini namoyish qilish, mahsulotlarini ichki va tashqi bozorga olib chiqish, shuningdek, hunarmandchilik faoliyatini ommalashtirishga xizmat qilmoqda.

2022-2024-yillar mobaynida viloyatda o'tkazilgan tadbirlar soni yil sayin ortib borayotgani bu yo'nalishga berilayotgan e'tibor va qo'llab-quvvatlash choralarini natijasi sifatida baholanishi mumkin. Xususan, "Ipak va Ziravorlar festivali", "Xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivali", "Buxoro zargarlik san'ati haftaligi" va boshqa shu kabi an'anaviy tadbirlar hunarmandchilikni rivojlantirish bilan birga, hududning turistik jozibadorligini ham oshirmoqda.

Quyidagi 1-jadvalda ushbu tadbirlarning soni va o'sish sur'atlari yillar kesimida statistik tahlil qilingan. Bu esa Buxorodagi hunarmandchilik infratuzilmasi, marketing va savdo strategiyalarining bosqichma-bosqich takomillashib borayotganini anglashga xizmat qiladi.

1-jadval. Buxoro viloyatida hunarmandchilik sohasida o'tkazilgan tadbirlar tahlili

T/r	Tadbir turi	2022 Yil	2023 Yil	2024 Yil	2022-yilga nisbatan 2024 yildagi o'sish sur'ati (%)	2023-yilga nisbatan 2024 yildagi o'sish sur'ati (%)
1	Ko'rgazmalar	3 ta	4 ta	6 ta	+100,0	+50,0
2	Yarmarkalar	4 ta	5 ta	6 ta	+50,0	+20,0
3	Festivallar	2 ta	2 ta	3 ta	+50,0	+50,3
	Jami:	9 ta	11 ta	15 ta	+66,7	+36,4

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga ko'ra, Buxoro viloyatida 2022–2024 yillar davomida hunarmandchilik sohasini targ'ib qilishga qaratilgan ko'rgazma, yarmarka va festivallar sonining izchil o'sib borayotgani ushbu yo'nalishga bo'lgan e'tiborning kuchayganidan dalolat beradi. Jumladan, ko'rgazmalar soni 2022-yildagi 3 tadan 2024-yilda 6 taga yetib, 100 foizlik o'sishga erishgan bo'lsa, festivallar soni ham xuddi shunday ikki baravarga ortgan. Yarmarkalar sonidagi o'sish nisbatan pastroq bo'lsa-da, barqaror rivojlanish kuzatilmoqda. Umumiy tadbirlar soni 2022-yildan 2024-yilgacha 66,7 foizga ortgan bo'lib, bu hunarmandlar uchun yangi bozor imkoniyatlari, savdo tarmog'ining kengayishi hamda turizm bilan bog'liq ko'p yo'nalishli iqtisodiy faollikning oshayotganini ko'rsatadi. Ushbu jarayonlar hududiy brendlar shakllanishi, mahalliy mahsulotlar eksport salohiyatining ortishi va hunarmandchilikni innovatsion yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlarini kuchaytiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Buxoro viloyatida hunarmandchilik sohasi 2017–2024-yillarda barqaror o'sish bosqichiga kirgan. Hunarmandlar sonining muntazam ortib borishi hududda sohaning iqtisodiy ahamiyati kengayganini anglatadi. Ayniqsa, ayollar va yoshlarning faollashuvi hunarmandchilikni ijtimoiy jihatdan inklyuziv bandlik manbaiga aylantirmoqda. Gender tenglikning mustahkamlanishi va yoshlar qatlamining faol ishtiroki milliy qadriyatlarni davom ettirish hamda innovatsion g'oyalarni tatbiq etishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Faoliyat turlari bo'yicha diversifikatsiyaning kuchayishi bozor ehtiyojlariga moslashuvchanlikni ta'minlamoqda[11]. Qo'lda gazlama to'qish, ganch o'ymakorligi va sopol buyumlari kabi sohalarda kuzatilgan yuqori o'sish turizm va eksport salohiyatining kengayayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, milliy liboslar tikish va zargarlik kabi an'anaviy yo'nalishlarning barqaror rivojlanishi hududda hunarmandchilikning tarixiy maktablari va madaniy merosini saqlab qolayotganini anglatadi.

Hunarmandchilik ko'rgazmalari, yarmarkalari va festivallarining soni ortgani esa sohaning marketing va turizm bilan integratsiyalashuvini tezlashtirmoqda. Xalqaro tajribada, xususan, Germaniya va Koreyada hunarmandchilikni turizm bilan uyg'unlashtirish iqtisodiy diversifikatsiya uchun samarali model sifatida qaraladi[11]. Buxoroda ham ushbu jarayonning jadallashuvi hududning brend salohiyatini oshirmoqda.

Biroq, ayrim cheklovlar saqlanib qolmoqda: xususiy investitsiyalarning yetarli emasligi, elektron savdo platformalarida ishtirokning pastligi va xalqaro sertifikatlash mexanizmlarining sustligi. Shu bois, kelgusida hunarmandchilikni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik asosidagi moliyaviy mexanizmlarni kuchaytirish, raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish va hududiy brendlarni xalqaro darajada ro'yxatdan o'tkazish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Buxoro viloyatida hunarmandchilik sohasi 2017–2024 yillar davomida izchil rivojlanish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Hunarmandlar sonining muntazam ortishi, ayollar va yoshlarning faol ishtiroki kengayishi hamda faoliyat turlarining diversifikatsiyasi sohaga ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash imkonini bermoqda.

An’anaviy yo‘nalishlarning barqarorligi bilan bir qatorda, tor ixtisoslashgan sohalarda yuqori o‘shish qayd etilishi bozor ehtiyojlariga moslashuvchanlikning kuchayganini ko‘rsatadi. Ko‘rgazma, yarmarka va festivallarning ko‘payishi esa hunarmandchilikning marketing va turizm bilan integratsiyalashuvini jadallashtirib, hududiy brend salohiyatini oshirmoqda.

Shu bilan birga, moliyalashtirishning yetarli emasligi, raqamli savdo imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmasligi va xalqaro sertifikatlash mexanizmlarining sustligi mavjud muammolar sifatida aniqlanmoqda[12]. Ularni bartaraf etish uchun quyidagi yo‘nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

Davlat-xususiy sheriklik asosida moliyaviy resurslarni kengaytirish.

Elektron savdo platformalarida faoliyatni kuchaytirish va raqamli marketingni rivojlantirish.

Hunarmandchilik mahsulotlarini xalqaro sertifikatlash va hududiy brendlarni ro‘yxatdan o‘tkazishni jadallashtirish.

Ayollar va yoshlar uchun maxsus qo‘llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish.

Umuman olganda, Buxoro viloyatida hunarmandchilik sohasining mavjud tendensiyalari uni hududiy iqtisodiy o‘shishning muhim omili sifatida ko‘rsatmoqda. Sohani kompleks rivojlantirish bo‘yicha amalga oshiriladigan strategik chora-tadbirlar milliy qadriyatlarni saqlash, yangi ish o‘rinlari yaratish va xalqaro bozorda raqobatbardosh pozitsiyani mustahkamlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. UNESCO. (2021). Culture and creative industries: Impact and policy. UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54675/unesco.culture.2021>
2. Hamidova Z. A. (2024). Hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash huquqiy asoslari. Science & Innovation, 2(Special Issue 14), 476-481. <https://cyberleninka.ru>
3. Abdullaeva, R. (2021). Gender aspects of handicraft development in Uzbekistan. Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities, 7(2), 112–120. <https://doi.org/10.47307/CAJSSH.2021.V07I02.011>
4. Álvarez-García, J., del Río-Rama, M. de la C., & Pires, A. (2019). Cultural heritage and tourism as a basis for regional development: Mapping of scientific coverage. Sustainability, 11(21), 6034. <https://doi.org/10.3390/su11216034>
5. Timothy, D. J., & Nyaupane, G. P. (2009). Cultural heritage and tourism in the developing world. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203877753>
6. Pankratova, S. (2017). Развитие ремесленных промыслов в условиях креативной экономики. Креативная экономика, 11(6), 679–688. <https://doi.org/10.18334/ce.11.6.38106>
7. Kenzhebayev, A. (2019). Development of handicrafts as a factor of rural employment in Kazakhstan. Bulletin of Karaganda University, Economy Series, 95(3), 112–119
8. O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi. www.stat.uz
9. Buxoro “Hunarmand” uyushmasi. <https://handicraftman.uz/>
10. Ravshanova, Gulchexra. “Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta‘sir qiluvchi omillar tahlili.” YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2.10 (2024).
11. Равшанова, Г. (2024). Hunarmandchilik mahsulotlari korxonalarida marketing strategiyalarining ahamiyati. Новый Узбекистан: наука, образование и инновации, 1(1), 237-239.
12. Sharopova, N. (2024). Tadbirkorlik faoliyatida istemolchilar xulq-atvorini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlarni takomillashtirish. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(5).

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND MATHEMATICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН – 2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ФОРУМ UZBEKISTAN
STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI